

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 10 | 107-125 (2024)

“SALGA PATO O GALLARETA”: PRIMERAS APROXIMACIONES EN LA BÚSQUEDA DE LA BATALLA Y MATANZA DE VILLAMAYOR (1856, PARTIDO DE MARCOS PAZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES)

*“Sai pato ou gallareta”: primeras aproximaciones na busca da batalla e masacre de Villamayor
(1856; partido de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires)*

*“Come out duck or gallareta”: first approaches in the search of the battle and massacre of
Villamayor (1856; district of Marcos Paz, province of Buenos Aires)*

María de la Paz Blanche*, Cecilia Arias Morales**, Juan Bautista Leoni***, Lucas Horario
Martínez****, Faustino Godoy*****, Javier Lavagnino***** y Gabriel Taruselli:*****

*Dirección de Patrimonio Histórico
Belgrano 2051 (1727), Marcos Paz, Buenos Aires, Argentina.
E-mail: blanche_maria@hotmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-3407-7175>

**Museo Provincial de Ciencias Naturales “Dr. Ángel Gallardo”
San Lorenzo 1949 (2000), Rosario, Santa Fe, Argentina.
E-mail: ariasc16288@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0009-5380-1307>

***Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-
Departamento de Arqueología, Escuela de Antropología, Facultad
de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario
Entre Ríos 758 (2000), Rosario, Santa Fe, Argentina.
E-mail: jbleoni@hotmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4305-9841>

****Banco Nacional de Datos Genéticos
Av. Córdoba 831, CP. 1054, Buenos Aires, Argentina.
E-mail: martinezluc@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-8734-246X>

*****Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas,
Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario
Entre Ríos 758, CP. 2000, Rosario, Santa Fe, Argentina.
E-mail: faustino_godoy@hotmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-0069-7033>

*****Universidad Nacional de Hurlingham
Av. Vergara 2222, Villa Tesei, Hurlingham (1688), Buenos Aires,
Argentina.
E-mail: javilavagnino@gmail.com.
ORCID: <https://orcid.org/0009-0003-0484-0082>

*****Departamento de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Luján
Ruta 5 y Av. Constitución (B6700) Luján
Grupo de Estudios e Investigaciones de Procesos Políticos, Instituto
de Historia Argentina y Americana Dr. Emilio Ravignani, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Buenos Aires
25 de Mayo 221, 2º piso (1002), Buenos Aires, Argentina.
E-mail: gtaruselli@yahoo.com.ar.
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4805-1224>

Fecha de recepción: 25 de septiembre de 2024 – Fecha de aceptación: 15 de junio de 2025

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

RESUMEN

Tras la batalla de Caseros (1852) se inició definitivamente la organización nacional argentina, aunque la provincia de Buenos Aires permaneció separada de la Confederación Argentina durante casi diez años. En este contexto de enfrentamientos entre federales y porteños tuvo lugar, el 31 de enero de 1856, en tierras del actual partido de Marcos Paz (provincia de Buenos Aires), un trágico suceso conocido como “Batalla de Villamayor” o “Matanza de Villamayor”. En este hecho, el coronel Jerónimo Costa, que había invadido el territorio provincial al mando de un pequeño contingente de emigrados porteños federales con el propósito de derrocar al gobierno, fue derrotado por tropas leales a este conducidas por los coroneles Esteban García y Emilio Conesa. Al día siguiente, fueron fusilados unos 140 prisioneros, incluyendo al propio Costa. En el año 2023, por iniciativa del intendente Ricardo Curutchet y desde la Subsecretaría de Cultura y la Dirección de Patrimonio Histórico del Municipio de Marcos Paz, se realizó una primera aproximación arqueológica en el Espacio Recreativo y Didáctico “Paseo Batalla de Villamayor” y sus alrededores, lugar tradicionalmente indicado como escenario del trágico evento. En este trabajo presentamos los primeros acercamientos al campo, y se detallan las áreas prospectadas, las materialidades halladas y las nuevas preguntas que surgen a partir de ellas. Si bien no se detectaron evidencias del hecho histórico investigado, sí se encontraron trazas de actividades de instrucción militar que datan posiblemente del siglo XX, en el predio de lo que fuera la Colonia-Hogar Ricardo Gutiérrez.

Palabras clave: matanza de Villamayor, Marcos Paz, artefactos militares, instrucción militar, colonia Ricardo Gutiérrez.

RESUMO

Após a Batalha de Caseros (1852), a organização nacional argentina inicia-se definitivamente, embora a Província de Buenos Aires permaneça separada da Confederação Argentina por quase 10 anos. Assim, num contexto de confrontos entre federais e porteños, ocorre a 31 de janeiro de 1856, nas terras do atual partido de Marcos Paz (província de Buenos Aires), um trágico acontecimento conhecido como “batalha de Villamayor” ou “massacre de Villamayor”. Neste evento, o coronel Jerónimo Costa, que havia invadido o território provincial ao comando de um pequeno contingente de emigrados porteños federais com o propósito de derrubar o governo provincial, é derrotado por tropas leais a este, conduzidas pelos coronéis Esteban García e Emilio Conesa. No dia seguinte, cerca de 140 prisioneiros são fuzilados, incluindo o próprio Costa. Em 2023, por iniciativa do Intendente Ricardo Curutchet e a partir da Subsecretaria de Cultura e da direção de Patrimônio Histórico do Município de Marcos Paz, realizou-se uma primeira aproximação arqueológica histórica no Espaço Recreativo e Didático “Passeio Batalha de Villamayor” e seus arredores, local tradicionalmente indicado como cenário do trágico evento. No seguinte trabalho apresentaremos as primeiras aproximações ao campo, detalhando as áreas prospectadas, as materialidades encontradas e as novas perguntas que surgem a partir das mesmas. Embora não tenham sido detectadas evidências do facto histórico investigado, foram detectadas marcas de atividades de instrução militar que datam possivelmente do século XX, no terreno do que foi a Colônia-Lar Ricardo Gutiérrez.

Palavras-chave: massacre de Villamayor, Marcos Paz, artefactos militares, instrução militar, colônia Ricardo Gutiérrez.

ABSTRACT

Following the Battle of Caseros (1852), Argentina’s national organization began, although the Province of Buenos Aires would remain separate from the Argentine Confederation for nearly 10 years. In this context of conflicts between federalists and porteños, a tragic event known as the “Battle of Villamayor” or “Massacre of Villamayor” took place on January 31, 1856, in the area of the present-day Marcos Paz district (Buenos Aires Province). In this event, Colonel Jerónimo Costa, who had invaded the provincial territory with a small contingent of porteño federal emigrants to overthrow the porteño government, was defeated by troops loyal to the government led by Colonels Esteban García and Emilio Conesa. The following day, around 140 prisoners, including Costa himself, were executed. In 2023, under the initiative of Mayor Ricardo Curutchet and the Subsecretariat of Culture and the Directorate of Historical Heritage of the Municipality of Marcos Paz, preliminary historical archaeological research was conducted in the Recreational and Educational Space “Paseo Batalla de Villamayor” and its surroundings, a site traditionally indicated as the scene of the tragic event. This paper will present the initial approaches to the site, including the prospected areas, the materials found, and the new questions arising from these findings. While no evidence of the historical event itself was detected, traces of military activities, possibly dating to the 20th century, were found on the site that was once the Ricardo Gutiérrez Colony.

Keywords: Villamayor massacre, Marcos Paz, military artifacts, military activities, Ricardo Gutiérrez colony.

INTRODUCCIÓN

Este trabajo se enmarca en el proyecto “Paso obligado: memorias y patrimonios de la localidad de Marcos Paz”, que surgió en el año 2023 a raíz de una inquietud planteada por el intendente de Marcos Paz, agrimensor Ricardo Curutchet, y concretada desde la Dirección de Patrimonio Histórico de dicho municipio. Esta dependencia municipal funciona desde el año 2019 dentro de la Subsecretaría de Cultura y se encuentra a cargo de María de la Paz Blanche, primera autora de este trabajo, quien lleva adelante el objetivo de velar por la historia del distrito y su patrimonio cultural tangible e intangible. El proyecto específico que aquí se presenta tiene como fin principal localizar evidencias arqueológicas de la llamada batalla o matanza de Villamayor, ocurrida el 31 de enero de 1856 en tierras del partido de Marcos Paz. El equipo de investigación está conformado por arqueólogos, museólogos, historiadores y estudiantes, convocados por la encargada de la dirección mencionada y que acumulan vasta experiencia en el estudio de campos de batalla, instalaciones militares y tecnología bélica del período histórico en cuestión (por ejemplo, Leoni *et al.* 2020). Cabe señalar que los recursos destinados a dicho proyecto provienen, hasta el momento, enteramente del municipio.

En este trabajo se presentan las actividades llevadas a cabo como parte del primer acercamiento arqueológico-histórico al tema, tanto en el lugar que tradicionalmente se ha señalado como escenario de dicha acción bélica, como en zonas aledañas a este, que se seleccionaron como resultado de la investigación en documentos, cartografía histórica y fuentes secundarias que indican que pertenecieron o fueron utilizadas por la familia Villamayor. Si bien no se

han identificado hasta el momento materiales relacionados con el acontecimiento mencionado, se detectaron evidencias de actividades de instrucción militar que datan de distintos momentos del siglo XX en terrenos que, se supone, eran linderos o formaban parte de los campos que pertenecieron originalmente a la familia Villamayor. Parte de ellos se convirtieron luego en una estancia del general Francisco Bosch y, finalmente, el predio alojó a la Colonia-Hogar Ricardo Gutiérrez para menores desamparados y delincuentes juveniles. Esto ha abierto la puerta a una nueva serie de interrogantes, que nos llevaron a reflexionar acerca de la complejidad que presenta el uso pretérito del territorio de Marcos Paz, con múltiples funciones y significaciones entrelazadas en una serie de lugares que hoy conservan una alta visibilidad pública y un rico contenido simbólico. A continuación, presentamos una breve contextualización histórica (basada fundamentalmente en trabajos historiográficos preexistentes) de los espacios donde se desarrollaron las actividades de campo, para luego pasar a una descripción de estas últimas, detallando las áreas prospectadas y las materialidades halladas, así como las nuevas preguntas que surgen a partir de estas y que guiarán la continuación de las investigaciones. Adelantamos aquí, en línea con el título del trabajo¹, que aunque los hallazgos realizados hasta el momento no responden a lo esperado inicialmente, son de interés para justificar la continuación de las investigaciones en función de nuevas preguntas.

El partido de Marcos Paz y la historia: Villamayor antes y después

El territorio del actual partido de Marcos Paz, localizado en la provincia de Buenos

Aires, a 48 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Figura 1), estaba habitado al momento de la conquista española por grupos guaraníes, querandíes y mbeguá. El lugar tomó el nombre de “Pago de La Matanza”, en referencia a la matanza de una comunidad guaraní liderada por el cacique Tubichá Telomián Condié en 1580, efectuada por el sargento mayor Juan Ruíz de Ocaña (Moliné de Berardoni 1978; Pomés y Viturro 2008).

Figura 1. Localización Partido de Marcos Paz, Buenos Aires.

La división de terrenos del área geográfica que hoy pertenece al partido comenzó en el siglo XVII, mediante mercedes entregadas por el representante del rey en 1636 a los señores Ponce de León, López Tarifa, Cristóbal Naharro y a la Compañía de Jesús. Los planos más antiguos encontrados hasta ahora muestran que, para 1836, ya había varios campos loteados como parte

de las estancias Salomón, Villamayor, Puebla, Campana, Masalla, Argibel e Insaurralde (Moliné de Berardoni 1978) (Figura 2). Durante largo tiempo este territorio formó parte del Cuartel III del partido de Merlo; el partido de Marcos Paz comenzó a tomar su forma actual recién a partir del año 1870, con la llegada del ferrocarril. Esto atrajo a varios contingentes de inmigrantes, y se duplicó entonces la población original. A partir del 25 de octubre de 1878, la zona se constituyó como partido independiente (Moliné de Berardoni 1978).

Figura 2. Mapa de Marcos Paz en 1836 (Moliné de Berardoni 1978: 37).

La batalla o matanza de Villamayor (1856)

El territorio del actual partido de Marcos Paz fue escenario de diversos conflictos políticos tras la independenciam y durante las guerras civiles que le sucedieron. Así, los enfrentamientos entre unitarios y federales se expresaron de múltiples formas, que incluyen señalamientos, proscripciones y confiscaciones de bienes, dependiendo de quién estuviera circunstancialmente en el poder. Los conflictos de carácter interna-

cional, por otro lado, repercutieron también en el plano local. Por ejemplo, los bloqueos navales de 1838-1840 por la escuadra francesa y de 1845-1850 por la escuadra combinada anglo-francesa –en ambos casos durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas– afectaron a los productores locales, que se vieron privados de exportar cueros y lanas (Pomés y Viturro 2008).

Tras la caída de Rosas, se produjo el hecho más renombrado en la historia local. En efecto, su derrota a manos de Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852 inició finalmente la conformación definitiva del Estado nación argentino, largamente postergada por el rosismo, período que en la historiografía se conoce como de la Organización Nacional. Sin embargo, esta etapa estuvo marcada por la puja entre diferentes sectores políticos que pugnan por ostentar el control de ese proceso. En efecto, la dirigencia política de Buenos Aires –formada tanto por sectores liberales, incluso algunos de antigua raigambre unitaria, como por antiguos partidarios del régimen rosista– desafió al liderazgo político de Urquiza, buscando preservar los intereses y privilegios de la provincia de Buenos Aires en el nuevo contexto político-institucional, así como conducir activamente la conformación del nuevo Estado argentino según sus ideas e intereses. Por ello, durante casi diez años la provincia de Buenos Aires permaneció separada de las provincias del interior, que se agrupaban bajo la denominación de Confederación o República Argentina (Scobie 1964; Ruiz Moreno 2008; Sabato 2012).

La coexistencia entre ambas entidades políticas alternó momentos de estabilidad y paz relativa, con conflictos abiertos. Finalmente, la disputa se resolvió con enfrentamientos bélicos (campanas de Cepe-

da, en 1859, y de Pavón, en 1861) que terminaron por inclinar la balanza de poder definitivamente hacia Buenos Aires. En ese contexto, entre 1854 y 1856 se produjeron las denominadas “invasiones” al territorio de la provincia rebelde. Se trataba de incursiones comandadas por oficiales militares de antigua filiación rosista y extracción federal que se hallaban exiliados en Uruguay o en territorio de la Confederación Argentina. Estas tenían como propósito provocar levantamientos populares que condujesen al derrocamiento del gobierno provincial, de orientación liberal. Si bien por lo general estuvieron muy lejos de lograr este objetivo, el gobierno porteño las tomó como amenazas serias y movilizó fuerzas significativas para enfrentarlas, y castigó duramente a sus líderes cuando tuvo la oportunidad. La primera de estas incursiones fue liderada por el coronel mayor (general) Jerónimo Costa, quien resultó derrotado en el combate de El Tala el 8 de noviembre de 1854.

Hacia fines de 1855 se produjo una nueva serie de incursiones, una de ellas liderada por el general José María Flores, que fue derrotada por fuerzas al mando de Bartolomé Mitre en la laguna de Cardozo (frontera entre las provincias de Buenos Aires y Santa Fe) el 25 de enero de 1856. Al mismo tiempo, Jerónimo Costa desembarcó en Zárate al mando de un pequeño grupo de seguidores, con la intención de unirse a las fuerzas de Flores. Al enterarse de que este ya había sido derrotado, se dirigió hacia el sur, y fue perseguido por columnas leales al gobierno al mando de los coroneles Esteban García y Emilio Conesa, quienes le dieron alcance en tierras pertenecientes a la familia Villamayor (Pomés y Viturro 2008: 10). El 31 de enero de 1856, las fuerzas de Costa fueron abatidas tras un breve

combate y, en un acto de extrema dureza, Costa y la mayor parte de sus seguidores –más de cien personas– fueron fusilados. Esto excedía las disposiciones legales previamente formuladas por el propio gobierno provincial. En efecto, el 28 de enero de 1856, el gobernador Pastor Obligado y sus tres ministros, Bartolomé Mitre (ministro de Guerra y Marina), Valentín Alsina (ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores) y Norberto De la Riestra (ministro de Hacienda) habían firmado un acuerdo que ordenaba pasar por las armas a los jefes de estas incursiones. Es decir, se preveía la ejecución sumaria de los comandantes de estas fuerzas sublevadas al momento de ser capturados, pero no de oficiales subalternos y tropa, como efectivamente ocurrió luego en Villamayor (Scobie 1964; Moliné de Berardoni 1978; Pomés y Viturro 2008; Ruiz Moreno 2008; Sabato 2012; Perelman *et al.* 2021).

En tono celebratorio, Domingo F. Sarmiento, afirmó en el periódico *El Nacional*, respecto del resultado de la acción: *“Trofeos, la espada de Costa, ruín y mohosa. El carnaval ha principiado. Los paisanos han tomado a Olmos, los paisanos han lanceado a Bustos, ellos han perseguido a Costa y lo han fusilado. Se acabó la mazorca”* (Victorica 1986: 105).

La localización geográfica exacta de estos hechos históricos permanece desconocida (salvo por la mención de que tuvo lugar en campos pertenecientes a la familia Villamayor), ya que no existen fuentes primarias escritas o gráficas que den cuenta de su ubicación con información precisa, ni tampoco estudios historiográficos posteriores que hayan logrado situarlos espacialmente. Esto no obsta, sin embargo, para que recientemente la Municipalidad de Marcos Paz haya identificado oficialmente como escenario de aquellos un predio denomina-

do Espacio Recreativo y Didáctico “Paseo Batalla de Villamayor”, en la margen izquierda del arroyo Morales, en las afueras de la actual localidad de Marcos Paz. Su selección como lugar conmemorativo responde, fundamentalmente, a que formó parte de las extensas propiedades que la familia Villamayor poseía en la zona. Este predio había sido empleado previamente como basural a cielo abierto y fue recuperado por el municipio como espacio público recreativo en 2017. Actualmente está señalizado con paneles explicativos como lugar histórico donde ocurrieron los hechos de 1856, con el objetivo buscado desde el municipio de abonar a la memoria colectiva de Marcos Paz. Sin embargo, hay que señalar que no existen evidencias concretas –ni documentales ni materiales– de que ahí hayan ocurrido efectivamente los sucesos referidos.

El general Bosch y la Colonia Ricardo Gutiérrez

Frente al mencionado predio conmemorativo, al sur del arroyo Morales, se encuentran terrenos que también pertenecieron a los Villamayor y que posteriormente pasaron a ser propiedad del general Francisco Basiliano Bosch. Este militar tuvo una amplia trayectoria al servicio del Ejército Argentino y es recordado por su actuación como gobernador del Territorio Nacional del Gran Chaco entre 1880 y 1883. Fue precisamente por esto último que recibió 700 hectáreas en lo que luego sería el partido de Marcos Paz, donde estableció la Estancia La Laura, dedicada principalmente a la cría de ganado vacuno, y construyó una impresionante mansión, cuyas ruinas aún sobreviven (Figura 3).

Figura 3. Foto del casco de la estancia “La Laura” del Gral. Bosch 1906, Archivo General de la Nación (AGN), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala fototeca, caja 91; Relevamiento fotográfico 2023.

Tras la muerte de Bosch (acaecida en 1901) y a raíz de deudas contraídas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires, esta propiedad fue adquirida por el Estado nacional en 1903. Al año siguiente (12 de octubre de 1904), se instaló allí la “Colonia Nacional Agrícola Industrial de Menores Varones”, creada con el fin de responder a la problemática planteada por la existencia en la ciudad de Buenos Aires de niños sin hogar, en situación de calle, huérfanos e hijos de inmigrantes (Moliné de Berardoni 1978; Agostino y Pomés 2010; Jaca y Tilleria Berardoni 2020) (Figura 4).

Esta institución estaba destinada a alojar y dar educación a sus internos, para lo cual contaba con instalaciones médicas y

Figura 4. Fotografía aérea de la Colonia Gutiérrez, julio 1937, AGN, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala fototeca, caja 91. Inv. 75.279.

escolares. En 1924 se le cambió el nombre a “Colonia-Hogar Ricardo Gutiérrez”. Ese mismo año, tras reiterados relatos de maltrato y abuso, asumió el cargo de director José Amatuzzo, quien había estudiado sociología en los Estados Unidos. Aplicando métodos avanzados sobre la educación de la niñez aprendidos como parte de su formación, humanizó el trato con los jóvenes e implementó un régimen de casas-hogares que separaba a los internos en grupos de 30 según sus edades. Asimismo, sumó a la colonia instalaciones deportivas, una capilla, un cine-teatro, instalaciones ganaderas y agrícolas, talleres de oficios (como panadería, cremería, chanchería, fábricas de calzado, escobas y cerámicos calcáreos, albañilería, carpintería, ebanistería, carrocería, sastrería, herrería, mecánica, mosaiquería, pinturería y decoración, plomería; hojalatería; imprenta y encuadernación) y una usina eléctrica (Moliné de Berardoni 1978; Jaca y Tilleria Berardoni 2020).

Hasta la década de 1980, algunas de las casas-hogares seguían funcionando, pero a finales de ese decenio se empezaron a aplicar otro tipo de programas, como el “Plan Nacional de Vivienda” y el “Centro de

Estudios Sobre Tecnologías Apropriadas”. También funcionaron, por un breve período de tiempo, algunas instituciones como el Instituto Rocca, donde se alojaban jóvenes con un dispositivo de semiseguridad, y el Hogar Moreno, destinado a jóvenes con problemas de consumo problemático (Jaca y Tilleria Berardoni 2020). Además, en el año 1996 se construyó en un sector de la colonia el Complejo Federal de Jóvenes Adultos, dividido en tres unidades residenciales: la Unidad Residencial I, compuesta por 152 plazas de alojamiento y nueve pabellones; la Unidad Residencial II, con capacidad para 75 internos; y finalmente, el Centro Federal de Tratamientos Especializados Malvinas Argentinas, con capacidad para alojar 48 internos, orientado a la recuperación de jóvenes drogodependientes (Complejo Penitenciario Federal II, 2024).

En 1998, por su parte, comenzó la construcción de la nueva Cárcel de Devoto, tomando parte del predio de la colonia y, años después, el 2 de febrero de 2011 se inauguró allí la Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 (Jaca y Tilleria Berardoni 2020).

Actualmente, el espacio y las instalaciones de la excolonia dependen del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y se emplean para desarrollar actividades recreativas y sociocomunitarias con escuelas, grupos scout, así como diversos programas de la órbita nacional. Entre otros, se llevan adelante actividades y charlas sobre soberanía y Malvinas, talleres de radioteatro, panadería, música y el taller “Suená”, donde se crean de instrumentos a partir de objetos insólitos, granja recreativa, certificaciones de Brigadas Caninas organizada por la Coordinación Única de Operaciones (CUO), junto con el área de Cinotecnia del Ministerio de Seguridad de la Nación (Jaca

y Tilleria Berardoni 2020; ver también página web EPD Colonia “Ricardo Gutiérrez”).

Tanto la estancia del general Bosch como la Colonia “Ricardo Gutiérrez” adquieren significación especial para este proyecto. En efecto, más allá de la innegable importancia histórica y simbólica para el patrimonio cultural e identidad colectiva de Marcos Paz que tienen por su propia historia, poseen también relevancia para la investigación de los hechos ocurridos en 1856, dado que, según reconstrucciones históricas (Pomés y Viturro 2008; Agotino y Pomés 2010), sectores de estos espacios pertenecieron a la familia Villamayor o bien lindaban con su propiedad y, por lo tanto, podrían haber sido escenario de los sucesos investigados.

EN BUSCA DE LA BATALLA Y MATANZA DE VILLAMAYOR

Como se señaló más arriba, el combate y posterior ejecución de prisioneros que motiva esta investigación de arqueología histórica ocurrió en tierras de la familia Villamayor, que estaba asentada en la zona que formaba parte del “Pago de La Matanza” desde 1775. Una dificultad inicial para la localización del lugar preciso donde ocurrieron los acontecimientos está planteada por el hecho de que la familia poseía dos estancias distintas en esta zona (y probablemente hacía uso también de otras tierras que no eran de su propiedad, ya fueran fiscales o privadas) (Moliné de Berardoni 1978; Pomés y Viturro 2008). Las fuentes historiográficas no indican con precisión cuál de estas propiedades fue escenario de los hechos (Figura 5), y se limitan a citar un relato del coronel Esteban García, publicado en el Boletín Oficial del 1 de febrero de

Figura 5. Mapa actual con superposición de los campos que pertenecieron a la familia Villamayor, realizado en base al relevamiento de Moliné de Berardoni (1978) de las estancias presentes a principios del año 1800.

1856, donde menciona que está en persecución de Costa y sus hombres: “No habría caminado dos leguas cuando tuve noticias que ellos se encontraban en la estancia de Villamayor, partido de Matanza” (citado en Pomes y Viturro 2008: 10).

El arriba mencionado Espacio Recreativo y Didáctico “Paseo Batalla de Villamayor”, donde se ha ubicado oficialmente el lugar que conmemora estos hechos históricos, se localiza entre el arroyo Morales y la cañada de La Paja, en las afueras de la actual localidad de Marcos Paz y, como ya se señaló, la elección de este lugar se ha fundamentado solamente en su carácter de antigua posesión de los Villamayor (Moliné de Berardoni 1978; Pomés y Viturro 2008: 11).

Dependiente del municipio, este predio funcionó hasta tiempos recientes como basural a cielo abierto, siendo refunciona-

lizado en 2017 como espacio público que se emplea para conmemorar la batalla y matanza, así como para la concientización ecológica y la realización de actividades al aire libre, senderismo y paseos en bicicleta (Perelman *et al.* 2021). Como parte de su historia, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, este predio fue objeto de un litigio judicial debido a la presencia de ocupantes ilegales en las tierras de los Villamayor (Moliné de Berardoni 1978; Pomés 2014).

En función de estos antecedentes históricos, decidimos comenzar nuestra investigación en este predio y en el que se encuentra frente a él, al otro lado del arroyo Morales que, como se indicó más arriba, perteneció al general Bosch y luego se transformó en la Colonia-Hogar “Ricardo Gutiérrez”. Teniendo en cuenta que se trata de un primer

acercamiento, de carácter exploratorio, se empleó la prospección pedestre combinada con la recolección superficial y el uso de detectores de metales, en ambos casos de forma asistemática. El fin principal de esta intervención fue el de obtener un panorama inicial acerca de la presencia o no de materiales arqueológicos históricos, sus características, distribución espacial y grado de integridad, así como evaluar las características del terreno prospectado y los posibles procesos de formación que han dado forma al potencial registro arqueológico y que actúan hasta el presente sobre él.

1) Predio Espacio Recreativo y Didáctico “Paseo Batalla de Villamayor”

Este predio, denominado “Sector Ex Basural” (señalizado con color amarillo en la Figura 6), posee una superficie de 7 ha.

La prospección se concentró fundamentalmente en el área de confluencia de los dos arroyos que lo limitan, aunque se recorrió también el área ubicada al oeste de esta confluencia.

Se observó muy escaso material arqueológico en superficie; dada la gran presencia de chatarra y materiales metálicos en el relleno del basural, así como de torres de alta tensión que atraviesan el predio, resultó imposible emplear los detectores de metales. Estos factores afectan la *performance* de los mencionados instrumentos, volviendo ineficaz su empleo al saturarlos e interferirlos. Pero quizás el aspecto más obvio a la primera observación es que una gran parte del predio ha sido rellenada, primero con basura y luego con tierra y escombros empleados para sepultar la basura. Esta actividad, muy probablemente, alteró cualquier posible resto de los eventos de 1856 que puedan haber existido en este lugar, sepul-

Figura 6. Señalización de sectores prospectados (Ex-Basural, Sector 1 y Sector 2)

Figura 7. Borde de plato de loza, estampado impreso con diseño floral ocre sobre blanco; fragmentos de gres y fragmentos de nácar encontrados en superficie, en el ex basural a cielo abierto, actual Espacio Recreativo y Didáctico “Paseo Batalla de Villamayor”.

tándolos bajo metros de basura moderna y sedimentos, lo cual dificulta notablemente la posibilidad de acceder a ellos.

A pesar de todo, se recuperaron algunos materiales superficiales atribuibles al siglo XIX, aunque, como resulta obvio, no es posible establecer su vinculación directa con los hechos de 1856, dado que pueden corresponder incluso a elementos procedentes de otros lugares, redepósitos como parte de los movimientos de materiales y suelo relacionados con la actividad del basural y su posterior rellenado. Se trata de un borde de plato de loza, estampado impreso con diseño floral ocre sobre blanco; dos fragmentos de gres cerámico, uno de color marrón, posiblemente de botella de ginebra, uno blanco, posiblemente de cerveza o agua carbonatada; y dos fragmentos de nácar (Figura 7).

2) Predio ex Colonia-Hogar “Ricardo Gutiérrez”

Frente al anterior predio, al sur del arroyo Morales, se encuentra lo que fuera la Es-

tancia La Laura, del general Bosch, y luego la Colonia-Hogar “Ricardo Gutiérrez”. Si bien varias de las instalaciones de esta última aún se encuentran en uso, otras fueron abandonadas hace años y en la actualidad se encuentran en ruinas e invadidas por la vegetación, como sucede con el casco de la estancia de Bosch, luego utilizado como edificio administrativo de la colonia. Asimismo, sectores completos del predio, sobre todo la franja a la vera del arroyo Morales, han sido invadidos en años recientes por un tupido monte de acacias, eucaliptus y cañaverales (Perelman *et al.* 2021), que dificulta el desplazamiento en el lugar y afecta la visibilidad de potenciales restos arqueológicos.

Concentramos nuestra prospección en las cercanías del ex casco de la Estancia La Laura, sobre la margen derecha del arroyo Morales, zona que denominamos provisionalmente como “Sector 1” (señalizado con color rojo en la Figura 6). En el predio del basural empleamos –de manera asistemática, por tratarse de una intervención meramente exploratoria– la recolección superfi-

cial, la prospección con detectores de metales y la georreferenciación de los hallazgos.

Si bien no se observaron materiales arqueológicos superficiales, pronto comenzamos a obtener contactos con los detectores de metales, que resultaron en el hallazgo de abundante material de tipo militar, aunque claramente más reciente que lo esperable para los hechos de 1856 (Figura 8). Se trata de:

- a) dos botones metálicos de uniformes militares que presentan el escudo nacional en el anverso y marcas de fabricante en el reverso, uno de ellos lleva la marca "Rodrigo", mientras que el otro posee la inscripción "Intendencia de Guerra" en sobre relieve;
- b) un proyectil de plomo y doce vainas servidas posiblemente correspondientes a fusiles Mauser y FAL (fusil au-

Figura 8. Vainas, botones metálicos de uniformes militares, lata posiblemente de conserva y pico de botella de vidrio verde hallados en el Sector 1.

- tomático liviano), empleados por el Ejército Argentino durante el siglo XX; algunas vainas son de la versión de fogeo empleadas en instrucción;
- c) dos cubos de plomo, uno de 14,1 mm × 11,5 mm y un peso de 13,9 g, y otro de 15,2 mm × 10,8 mm y 9,6 g de peso;
 - d) monedas: una moneda de 20 centavos de fecha 1947, una moneda de 100 pesos de fecha 1978 y una moneda de 10 centavos de fecha 1988;
 - e) botones de prendas civiles y/o militares, se trata de tres botones de aluminio de cuatro ojales y 17 mm de diámetro;
 - f) fragmentos de latas de distintos tipos, una posiblemente de conserva, el pico de una cantimplora y dos no identificables;
 - g) un pico de botella de vidrio verde inglés, con líneas y estrías correspondientes al corte manual del pico, burbujas ovaladas y terminación lisa propia de botellas sopladas, formas propias de botellas de vidrio de ginebra empleadas hasta aproximadamente 1850 (Schávelzon 1991; Traba 2007);
 - h) un cabo de cubierto, posiblemente de un cuchillo;
 - i) un ojal de aluminio, posiblemente de carpa.
- año 1975 y dos monedas de 1979, de 50 y 100 pesos respectivamente;
 - b) dos botones militares metálicos que solo presentan el escudo nacional en el anverso;
 - c) dos vainas servidas de proyectil de arma de fuego que posiblemente corresponden a fusiles Mauser y FAL, empleados por el Ejército Argentino durante el siglo XX; algunas vainas son de la versión de fogeo;
 - d) un botón de aluminio de cuatro ojales y 17 mm de diámetro;
 - e) una llave mariposa;
 - f) un fragmento de plomo amorfo de 14,9 mm × 12,2 mm y 7,2 g de peso;
 - e) dos fragmentos metálicos no identificados de variados tamaños y espesores;
 - f) una lata redonda, aparentemente de conserva, encontrada en superficie, con un diámetro de 10,1 cm × 5,4 cm de alto.

Asimismo, prospectamos un sector que denominamos “Sector 2” (señalizado con color celeste en la Figura 6), ubicado al oeste del casco de la Estancia Laura y al sureste del Sector 1. Allí, entre una densa vegetación se encontraron variados artefactos, así como una zona con antiguos pozos de zorro y trincheras parcialmente colmatados aunque claramente distinguibles.

Entre los artefactos hallados se encuentran (Figura 9):

- a) monedas: una moneda de 1 peso del

En relación con los pozos identificados (Figura 10), se trata de un número de entre 10 y 15, son de distintos tamaños y formas, aunque predominan fundamentalmente los circulares de 1,5 m de diámetro aproximado y los ovalados de 3,4 m de largo por 1 m de ancho aproximadamente. No se pudo, debido a la densa vegetación, determinar si se agrupan formando patrones definidos, aunque se observó que los circulares se emplazan separados por unos 4 m de distancia, en tanto los ovalados se encuentran más próximos entre sí, separados por 1 m. En uno de estos últimos se realizó un sondeo expeditivo, en el cual se recuperó una lata de aceite Shell Rotella T (lubricante H.D., suplemento 1, MIL-L-2104 B). Tentativamente, interpretamos este contexto de rasgos cavados en la tierra como una zona de instrucción militar, tal vez empleada por el Ejército Argentino entre los años 1970 y

Figura 9. Botones con escudo, monedas, vainas y botón de aluminio, hallados en el Sector 2.

1980, a juzgar por los materiales asociados, aunque se debe continuar la investigación para lograr una mayor precisión funcional y cronológica (Figura 11).

En suma, en el predio de antigua Estancia La Laura del general Bosch y la ex Colonia-Hogar Ricardo Gutiérrez se encontró abundante material arqueológico, en buena medida correspondiente a distintos momentos del siglo XX, con predominancia de artefactos y rasgos de clara función militar (proyectiles de distinto tipo, elementos de uniformes, pozos). Si bien no se hallaron

materiales que puedan corresponder a los hechos del siglo XIX originalmente investigados, presentan el interés de evidenciar un uso militar del espacio durante el siglo XX del que existen escasos registros hasta el momento. En efecto, Jaca y Tilleria Bernardoni (2020: 93-94) sostienen que, en una parte de este predio, demarcada como zona restringida (así como en un polígono de tiro ubicado en uno de los hogares allí emplazados), distintas unidades militares realizaban maniobras e instrucción de concriptos en las décadas de 1970-1980.

Figura 10. Identificación de distintos pozos, denominados comúnmente “pozo de zorro”.

Sin embargo, no especifican qué unidad militar o fuerza se ejercitó en estos terrenos ni cómo se vincularon estas actividades con el funcionamiento cotidiano de la Colonia Ricardo Gutiérrez, dado que se habrían desarrollado dentro de su predio y a corta distancia de algunos de sus edificios e instalaciones.

DISCUSIÓN: SALGA PATO O GALLARETA...

Como se señaló al comienzo del trabajo, esta investigación comenzó con el propósito de determinar fehacientemente el lugar donde ocurrieron los trágicos hechos de 1856 y recuperar evidencias materiales de ellos. Para ello, y en función de la información historiográfica existente, se comenzó un abordaje arqueológico-histórico de espacios que fueron parte de las propiedades de la familia Villamayor, incluyendo un

Figura 11. Localización de la totalidad de los materiales hallados.

predio que ha sido oficialmente señalado como lugar histórico donde dichos sucesos tuvieron lugar. La investigación en este punto no ha sido positiva, dado que el lugar está muy intervenido por acción humana reciente. Sin embargo, al explorar un predio aledaño, donde funcionaron tanto la estancia de un renombrado militar de finales del siglo XIX como una institución de educación-castigo para menores durante buena parte del siglo XX, se hallaron evidencias de actividad militar –tanto artefactos como rasgos–, presumiblemente relacionadas con la instrucción de efectivos durante distintos momentos del siglo XX, con mayor intensidad en torno a 1970-1980, a juzgar por el tipo de municiones, las monedas y otros materiales recuperados (por ejemplo, la lata de aceite Shell). Dado que no hay ni ha habido unidades militares asentadas en Marcos Paz o en sus cercanías, persiste la incógnita de qué fuerzas y/o cuerpos llevaron a cabo estas actividades de instrucción. No pudimos, hasta el momento, profundizar al respecto, aunque dada la ubicación de las distintas unidades que componían por esos años la X° Brigada de Infantería Mecanizada, suponemos que podría tratarse de algún cuerpo perteneciente a esa esta. Queda pendiente, por otro lado, abordar testimonios orales de habitantes de la zona que recuerden tales actividades.

Vale señalar que existen en el mundo investigaciones arqueológicas de áreas de instrucción militar, entre las que se destacan las desarrolladas en la llanura de Salisbury (McOmish *et al.* 2002; Masters 2009) y en Otterbun (Hale *et al.* 2007), ambas conocidas zonas de instrucción del ejército británico; o diferentes campos de entrenamiento, áreas de maniobras y polígonos en los Estados Unidos (Nance 2007; Farmer 2020). Estos abordajes se enmarcan en la ar-

queología del conflicto y en la arqueología del pasado reciente, y buscan dar cuenta de la preparación de ejércitos modernos ya sea durante tiempos de paz como en conflictos bélicos (Primera y Segunda Guerra Mundial), evaluando la adopción de nuevas tácticas y tecnología bélica en función de los desafíos que se plantean en los campos de batalla reales. En nuestro país, por su parte, existen antecedentes de trabajos arqueológicos vinculados a sitios de entrenamientos y maniobras militares, aunque la mayoría fueron realizados en el contexto de estudios sobre centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura cívico-ecclesiástica-militar (1976-1983), tales como Monte Pelloni, en el partido bonaerense de Olavarría (Chaparro y Curtoni 2019) o La Marquesita, en San Juan (Jofré *et al.* 2016). Si bien el foco de estos estudios está en las estructuras que sirvieron para alojar y torturar clandestinamente a detenidos políticos, por su función militar contemporánea a los hechos investigados se han registrado también restos de objetos de uso militar, estructuras en pie y demolidas, pozos de tirador y trincheras, entre otros, que se asemejan a las que aquí hemos presentado.

Consideramos que la profundización de los estudios en este predio es relevante y se halla justificada dado que las características materiales y cronológicas de estos hallazgos, correspondientes a la historia reciente del partido y del país, permiten abrir una serie de preguntas que no formaban parte del abordaje original pero que son de mucha relevancia para entender cómo se construyó y significó el territorio de lo que hoy es el partido de Marcos Paz. Nos planteamos: ¿por qué encontramos evidencias de uso militar en este predio? ¿Tienen que ver con que este era propiedad de un famo-

so militar como Bosch o se dieron cuando en él ya funcionaba la Colonia-Hogar Ricardo Gutiérrez? ¿Existen otros elementos que evidencien la presencia militar en la zona? ¿Cuáles fueron exactamente las actividades militares allí desarrolladas? ¿Se limitaron a la instrucción de algún cuerpo o grupo particular de efectivos o fue motivada por otras razones? ¿Tuvieron algún tipo de vinculación con el hogar-colonia, con su personal, o con los/las niños/as que allí se encontraban? Dada la cronología de parte de los hallazgos (municiones, monedas), que los sitúa en torno a las décadas de 1970-1980, ¿pueden haber tenido vinculación con actividades represivas clandestinas? ¿O, como expresó un empleado de la colonia: “ahí entrenaban los que fueron a Malvinas”? (M. Inchauspe, charla informal, 30 de septiembre 2023). En relación con esto último, ¿qué registros existen en la memoria marcospacense de estos hechos?

Todas estas preguntas resultan sumamente relevantes a los fines del proyecto general en que se inserta este trabajo. En efecto, el interés planteado desde el propio municipio de Marcos Paz, que dio forma al presente proyecto, apunta a aportar desde una mirada interdisciplinaria al conocimiento del desarrollo del territorio que hoy forma parte del municipio, con el fin de profundizar el conocimiento de su historia, la revalorización y puesta en valor de su patrimonio y el estudio de aquellos hechos o sucesos que han sido significativos para la conformación de su comunidad. Por todo ello, ampliar el conocimiento de lo que estos materiales revelan se constituye en una nueva meta de investigación que, creemos, contribuirá a comprender de una manera más amplia los procesos históricos que devinieron en la identidad y el paisaje marcospacense.

En suma, la búsqueda de la batalla y matanza de Villamayor de 1856 ha sido hasta el momento infructuosa, pero no ha concluido, y continuaremos tanto con las prospecciones en otros terrenos de lo que antiguamente fuera la extensa propiedad Villamayor como con la investigación documental y cartográfica en la búsqueda de fuentes inéditas. No desconocemos que, al tratarse de un evento de muy baja escala, que involucró a pocos cientos de participantes durante un lapso muy breve, las posibilidades de encontrar su correlato material son reducidas (ver Leoni 2021 para las limitaciones que enfrenta la arqueología de campos de batalla en este tipo de enfrentamientos). Su importancia histórica y simbólica para la construcción del pasado local de Marcos Paz justifica, no obstante, que la pesquisa continúe.

Los nuevos e inesperados hallazgos, correspondientes al uso militar durante el siglo XX de un predio que alojó a una institución que no registra vínculos conocidos con las Fuerzas Armadas resultan relevantes, dada la presencia significativa que esta institución y su sugestiva materialidad superviviente tiene en la memoria colectiva y en el imaginario social de Marcos Paz. En efecto, los antiguos edificios, algunos de ellos en ruinas e invadidos por la vegetación, dan origen a diversas leyendas y memorias referidas a sus antiguos ocupantes. En conjunto, esto justifica el estudio arqueológico histórico y antropológico de este predio y de su historia de uso, que aportará en muchas dimensiones al conocimiento tanto de la historia local como de instituciones de alcance nacional, como el ejército y la colonia-hogar. En otras palabras, y siguiendo el refrán popular, tanto el pato como la gallareta son dignos de un lugar privilegiado en la construcción del pasado de Marcos Paz.

NOTAS

1. Refrán popular en Argentina, sobre todo en ámbitos rurales, que refiere a que cualquiera sea el resultado de una acción, éste debe ser aceptado y enfrentado, sin importar la adversidad que eso conlleve.

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Municipalidad de Marcos Paz, especialmente a su intendente, Ricardo Curutchet, a la Subsecretaría de Cultura, su subsecretaria, Liliana Vassallo, y a la Dirección de Patrimonio Histórico por el interés, apoyo y predisposición para el abordaje de esta investigación. Asimismo, agradecemos a Vanesa Bagaloni y Virginia Pineau, coordinadoras del simposio “Arqueología histórica: teorías, métodos, problemas y materialidades (s. XVI al XX)” del X Congreso de Arqueología de la Región Pampeana Argentina (CARPA), desarrollado en Olavarría en abril de 2024, donde se presentó una versión preliminar de este trabajo, y por la invitación a publicar en este *dossier*. A dos evaluadores/as anónimos/as por sus observaciones y sugerencias para mejorar este trabajo.

BIBLIOGRAFÍA

Agostino, H. N. y R. Pomés. 2010. *Historia política, económica, y social del partido de La Matanza. Desde la prehistoria hasta el siglo XX*. Junta de Estudios Históricos de Partido de La Matanza. Secretaría de Extensión Universitaria, Universidad Nacional de La Matanza, La Matanza, Buenos Aires.

Chaparro, M. G. y R. P. Curtoni. 2019. Arqueología y memoria en un ex centro clandestino de detención y tortura de personas: Monte Pelloni, partido de Olavarría, Buenos Aires (Argentina). En *Arqueología forense y procesos de memorias: saberes y reflexiones desde las prácticas*: 87-315, compilado

por Ataliva, V., A. Gerónimo, R. y D. Zurita. Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán.

Farmer, R. 2020. Desert training center: World war II military archaeology in the California desert. Conferencia presentada online como parte de las conferencias Indian Peaks Chapter, lecture series. Consultado el 5 de octubre de 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=zUIZFcGJKiU>

Hale, D., R. Annis y S. Willis. 2007. Archaeology on the Otterburn training area, 2002-2005. *Archaeologia Aeliana* 36:31-77.

Jaca, S. y G. Tilleria Berardoni. 2020. *Colonia “Ricardo Gutiérrez”: la historia*. Editorial Autores de Argentina, Buenos Aires.

Jofré, I. C., B. A. Rosignoli, L. A. Rodríguez Mamby Sorbilli, C. J. Marín Suárez y S. Biasatti. 2016. Materialidad y memoria del terrorismo de Estado a partir de investigaciones en el ex-CCD “La Marquesita” (Provincia de San Juan, Argentina). *Revista de Arqueología* 29 (2):116-129.

Leoni, J. B. 2021. Desafíos y especificidades de la arqueología de campos de batalla en la Argentina: los casos de las batallas de Cepeda (1859) y Pavón (1861). *Documentos de Trabajo II* (2): 55-70.

Leoni, J. B., L. H. Martínez, C. Arias Morales, D. Cadenas, F. Godoy y M. Ganem. 2020. Acciones militares y correlatos arqueológicos: análisis de casos en la batalla de Cepeda, 1859. En *Arqueología en Campos de Batalla. América Latina en perspectiva*: 117-154, editado por Landa, C. y O. Hernández de Lara. Aspha, Buenos Aires.

Masters, P. 2009. From training ground to battlefield: Recording the archaeology of the Great War. *ArcheoSciences* 33: 109-110. DOI: <https://doi.org/10.4000/>

Mc Omish, D., D. Field y G. Brown. 2002. *The field archaeology of the Salisbury plain training area*. English Heritage, Swindon, Reino Unido.

Moliné de Berardoni, E. E. 1978. *Historia de Marcos Paz. Desde sus orígenes hasta la creación del partido. 1636-1880*. Archivo Histórico de la Provincia de Buenos Aires Ricardo Levene, La Plata.

Nance, B. 2007. An archaeological survey of World War II military sites in Tennessee. *Report of Investigations* 13. Tennessee Department of Environment and Conservation, Division of Archaeology, Tennessee, EEUU.

Perelman, P., P. Marconi y L. de Cabo. 2021. *Experiencia piloto: el predio “Batalla de Villa Mayor”*.

- En *Estrategias de remediación para las cuencas de dos ríos urbanos de llanura Matanza-Riachuelo y Reconquista*: 231-240, editado por Marconi, P. y L. de Cabo. Fundación de Historia Natural Félix de Azara, Buenos Aires.
- Pomés, R. 2014. “Indolentes, motineros y gauderios”: Un conflicto por la tenencia de la tierra en el antiguo partido de La Matanza (1798-1808). Trabajo presentado en las *Quintas Jornadas de Historia Regional de La Matanza*, UNLaM, San Justo.
- Pomés, R. y A. Viturro. 2008. Las luchas civiles en La Matanza. Trabajo presentado en las *Segundas Jornadas de Historia Regional de La Matanza*, UNLaM, San Justo.
- Ruiz Moreno, I. J. 2008. *Campañas militares argentinas. La política y la guerra*. Tomo 3. Claridad, Buenos Aires.
- Sabato, H. 2012. *Historia de la Argentina 1852-1890*. Siglo Veintiuno, Buenos Aires.
- Schávelzon, D. 1991. *Arqueología histórica de Buenos Aires* (Vol. 2). Corregidor, Buenos Aires.
- Scobie, J. R. 1964. *La lucha por la consolidación de la nacionalidad argentina. 1852-1862*. Hachette, Buenos Aires.
- Traba, A. 2007. Caracterización preliminar de un conjunto vítreo de principios del siglo XX en los suburbios de Buenos Aires. En *IV Jornadas de Arqueología e Historia de las Regiones Pampeana y Patagónica*, UNMPL (ed.). CD, Mar del Plata.
- Victorica, J. 1986. *Urquiza y Mitre. Contribución al estudio histórico de la organización nacional*. Hyspamérica, Buenos Aires.

Páginas web:

- Complejo Penitenciario Federal II.
<https://www.argentina.gob.ar/spf/establecimientos/complejo-ii>. Consultado el 23 de mayo de 2024.
- EPD Colonia “Ricardo Gutiérrez”.
https://www.facebook.com/EspacioColoniaGutierrez/?locale=es_LA. Consultado el 20 de mayo de 2024.